

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

TILSHUNOSLIK

- 1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова.**
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО
ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....7
- 2.Rashidova U.**
FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....21
- 3.Maxammadiyev X.**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN
MAISHIY LEKSEMALAR.....29
- 4.Usmanov F.**
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA
QADRIYAT MUAMMOSI.....35
- 5.Anorqulova O.**
KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING
AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....44
- 6.Musulmonova K.**
SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK
EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....52
- 7.Kurbanazarova N.**
O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....59
- 8.Sariyev Sh.**
KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA
MUNOSABATI.....67
- 9.Dautova M.**
MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV
TAVSIFI.....76

T A' L I M S H U N O S L I K

- 10.Ubaydullayev N.**
BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....87
- 11.Raxmatova D.**
SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....97
- 12.Ibrohimova O.**
XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY
VA FARQLI JIHATLARI.....105

T A R J I M A S H U N O S L I K

- 13.Kuvanova Sh.**
FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM
INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO
KARTINASI.....114
- 14.Панжиева Н**
КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ
У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Musulmonova Kamola

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Toshkent, O'zbekiston

musulmonova66@gmail.com

SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNYI METODOLOGIK ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Sud lingvistik ekspertizasi sud ekspertizalarining bir turiga aylanib ulgurdi. Amaliy filologiyaning yangi yo'nalishlaridan biri sifatida lingvistik ekspertologiya mohiyatini yoritish, nazariy metodologik asoslarini yaratish, metodologiyasini ishlab chiqish zarurati mavjud. Shaxsni obro'sizlantirish bilan bog'liq holatlar lingvistik ekspertizaning tarkibiy qismi sifatida keng tadqiq etiladi. So'nggi vaqtlarda aynan shaxsni obro'sizlantirish bilan bog'liq holatlar bo'yicha murojaatlar soni ortib bormoqda. Bu esa ushbu holatlar bo'yicha yagona metodologiyani ishlab chiqish, ekspert yondashuvlarini belgilash zaruratini paydo qiladi. Maqolada shaxsni obro'sizlantirish holatlari tasnifi, hamda uning qonuniy metodologik asoslarini yaratishga doir mulohazalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: ekspertiza, sud ekspertizasi, lingvistik ekspertiza, metodologiya, metodika, metod, qonuniy asos, jinoyat kodeksi, haqorat.

Musulmonova Kamola

Doctor of philosophy on philological sciences (PhD)

Tashkent state university of the

Uzbek language and literature named after Alisher Navoiy

Tashkent, Uzbekiston

musulmonova66@gmail.com

LEGAL METHODOLOGICAL BASIS OF LINGUISTIC EXAMINATION OF DEFAMATORY TEXTS

ABSTRACT

Forensic linguistic expertise has become a type of forensic expertise. As one of the new directions of applied philology, there is a need to elucidate the essence of linguistic expertise, create theoretical methodological bases, and develop its methodology. Cases of defamation are widely studied as a component of linguistic expertise. In recent times, the number of applicants for defamation cases has been increasing. This creates the need

to develop a unified methodology for these cases and define expert approaches. The article includes the classification of cases of defamation of a person, as well as comments on the creation of legal methodological bases for it.

Keywords: expertise, forensic expertise, linguistic expertise, methodology, methodology, method, legal basis, criminal code, insult.

Мусулмонова Камола

доктор философии

по филологическим наукам(PhD)

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы

имени Алишера Навои

Ташкент, Узбекистан

musulmonova66@gmail.com

ПРАВОВАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИФМАТОРСКИХ ТЕКСТОВ

АННОТАЦИЯ

Судебная лингвистическая экспертиза стала разновидностью судебной экспертизы. Как одно из новых направлений прикладной филологии возникает необходимость уяснения сущности лингвистической экспертизы, создания теоретико-методологических основ, разработки ее методологии. Дела о диффамации широко изучаются как составная часть лингвистической экспертизы. В последнее время число заявителей по делам о диффамации увеличивается. Это создает необходимость разработки единой методики для этих случаев и определения экспертных подходов. Статья содержит комментарии по классификации дел о диффамации личности, а также по созданию для нее правовых методологических основ.

Ключевые слова: экспертиза, судебная экспертиза, лингвистическая экспертиза, методика, методика, способ, правовая основа, уголовный кодекс, оскорбление.

Keyingi yillarda fanlararo integratsiyaning kuchayishi fan tarmoqlarida o'zaro ta'sir, muammo va masalalar yechimida hamkorlik yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Ilm-fan taraqqiyoti natijasida boshqa sohalar qatori tilshunoslikka ham yangicha nuqtayi nazardan qarala boshlandi. Jahon tilshunosligida tilning amaliy funksiyasidan samarali foydalanish va turli sohalar, jumladan, yurisprudensiyaga tatbiq etish masalasida turli tadqiqotlar yaratilgan. Xususan, Rossiyada konfliktli matnlarni lingvistik ekspertizadan o'tkazish bo'yicha davlat va nodavlat ekspertiza markazlari tashkil etilgan bo'lib, yozma va og'zaki matnlar, audioyozuvlar lingvistik ekspertiza qilinadi. Shuningdek, haqorat mazmunli birliklarni lingvistik ekspertizadan o'tkazish uchun haqorat va so'kinish bilan bog'liq leksik birliklar bosma va elektron lug'at ko'rinishida tizimlashtirilgan.

Dunyo tilshunosligida lingvistik ekspertiza kriminalistik holatlarda matnni tahlil etish va dalillarni aniqlashdagi yetakchi omillardan biri bo'lib ulgurgan. Xususan, Jon Olsson kriminalistika bilan bog'liq 50 ga yaqin vaziyatlarda lingvistik ekspertiza orqali masalaga yechim topish mumkinligini asoslaydi. Bundan tashqari, Manchester va Aston universitetlarida maxsus lingvist-ekspertlar tayyorlash bo'yicha tizimli ishlar tashkil etilgan bo'lib, xorijlik tadqiqotchilar ham masofaviy tarzda o'quv kursida tahsil olishlari mumkin.

O'zbek tilshunosligida til va yurisprudensiyaning bog'liqligi masalasi sud nutqi va terminologiyasi, shuningdek, qonun hujjatlari tili bilan bog'liq tadqiqotlar misolida ochib berilgan. O'zbek yozma matnlari til va etnik, psixologik xususiyatlariga ko'ra boshqa

tildagi matnlardan tubdan farq qiladi. Keyingi yillarda yaratilgan tadqiqotlarda lingvistik ekspertiza sud ekspertizalarining ajralmas tarkibiy qismidan biri ekanligi o'z isbotini topdi. Lingvistik ekspertizada tilshunoslik amaliy vazifa bajaradi: tilshunoslikka oid bilimlar muhim ijtimoiy, yuridik, kriminalistik masalalarning adolatli yechim topishiga imkon beradi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, lingvistik ekspertiza - mavjud konfliktli vaziyatda dalillarni olish va oydinlashtirish usullaridan biri.

E-mail xabarlar, ijtimoiy tarmoq, OAV materiallari orqali uzatilgan turli ziddiyatli matnlarning lingvistik ekspertizasi sud uchun ham, tilshunoslik uchun ham birdek ahamiyat kasb etadi. Dastlab, gumonlanuvchilarning ko'rsatmalari asosida lingvistik ekspertiza o'tkazilgan bo'lsa, keyinchalik SMS-xabarnomalar, turli mikro-bloklar (tvitlar, kommentlar) asosida ham amalga oshirila boshlandi. Albatta, lingvistik ekspertologiya chegarasini bu bilan cheklab bo'lmaydi. Lingvistik ekspertiza kriminalistikaning barcha turlariga aloqador bo'lmasligi mumkin. Biroq matn bilan ish ko'ruvchi sohalarda lingvistik ekspertiza jarayoniga ehtiyoj tug'iladi. Ba'zi jinoyatlar til orqali amalga oshirilganligi sababli tabiatan lingvistik xususiyatga ega. Masalan, tahdid qilish, tuhmat, haqorat, tovlamachilik singari holatlarda aynan lingvistik ekspertiza o'tkazishga ehtiyoj tug'iladi. Ushbu turdagi jinoyatlar bilan amalga oshiriladigan tergov jarayonlariga "til jinoyatlari" sifatida ham ta'rif berilgan. Ko'p tilli matnlarni ko'rib chiqishda ma'noni aniqlash uchun lingvistik ekspert va tilshunoslarning roli, ehtimol, yanada ravshanroq ko'rinadi, biroq muayyan tildagi matnlarda lingvistik belgilarni muammoning yechimiga olib boruvchi kalit sifatida samarali foydalanishda lingvistik ekspertizaning zarur ekanligi oydinlashadi.

Shaxsni obro'sizlantirish mazmunli matnlar ekspertizasida tegishli tashkilotning lingvistik ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qarori asosida ekspert lingvistik ekspertizani tashkil etadi. Lingvistik ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qarorda ekspert yechim topishi lozim bo'lgan bir necha savollar o'z aksini topadi.

T.M. Izotova, V.O. Kuznetsova A.M. Plotnikova haqorat holatlarida sud-lingvistik ekspertiza metodologiyasida qiziqarli yangi yondashuv taklif etadi. Metodologiyaga muvofiq, mutaxassis tilshunos kamsitish va nomaqbul shaklning lingvistik belgilarini aniqlashi kerak. "haqorat" ma'nosining tarkibiy qismlarini aniqlashda birinchi marta metodologiyasida aks ettirilgan lingvistik tahlilning umumiy qoidalaridan kelib chiqish kerak. O.V.Kukushkina, Yu.A. Safonovava T.N. Sekerage [6]. Ushbu metodologiyaga o'xshab, mualliflar "tahqirlash" ma'nosining tuzilishini uchta majburiy component orqali tavsiflaydilar:

1. Gap predmeti/mavzu (kim haqida va aynan nima haqida aytilmoqda);
2. Munosabat (nutq predmetiga qanday munosabat bildiriladi va nutq predmeti qanday baholanadi?);
3. Maqsad (nima uchun xabar qilingan?)[1, B.7]

Qonunchilikda haqorat, obro'sizlantirish, sha'niga putur yetkazish kabi holatlarga nisbatan ma'muriy jazo chorasi qo'llanadi. "Ma'muriy jazo javobgarlikka tortish chorasi, u ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunlarga rioya etish va ularni hurmat qilish ruhida tarbiyalash, shuningdek, ana shu huquqbuzarning o'zi tomonidan ham, boshqa shaxslar tomonidan ham yangi huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olish maqsadida qo'llanadi.[2. lex.uz]

Ma'muriy huquqbuzarlikning (xususan, haqorat, obro'sizlantirish kabi) turli ko'rinishlarida huquqbuzarlik sodir etganlik uchun turli tartibda ma'muriy jazo choralari qo'llanishi mumkin.[3. lex.uz]

Ammo shuni unutmaslik kerakki, jazo har doim ham muammoning to'la bartaraf etilishi omili bo'lib xizmat qilmaydi. Ayniqsa, haqorat darajasini belgilash, uni qonuniy asoslash masalasi turgan bir vaqtda, bunday holatga qat'iy jazo tartibini sud hukmi orqaligina belgilash o'rinsiz. Sababi huquqiy matnlar ham xuddi badiiy asarlarda bo'lgani

kabi o'ziga xos tuzilishga ega bo'ladi va u alohida qismlarga ajraladi. Bunday matnlar nutq muallifining ruhiyati, maqsadi, estetik qarashini umumlashtirgan holda mutlaqo pragmatic dasturini aks ettiradi.[4, B.62-64]

Matnni lingvistik ekspertiza qilish jarayonida ana shunday tarkibiy qismlarga ajratish ham yetakchi omillardan biri, bunda unsurlarning aniq muvofiqlashtirilishi, rasmiy-ishbilarmonlik uslubi talablarigamos keladigan kombinatsiyasi, stereotip vaxematikligi hujjatdagi noaniqlik, nomuvofiqlikdan qochishga imkon beradi. K.I.Brinyev fikriga ko'ra, sud-lingvistik ekspertizasida ekspertga qo'yilgan savollardan kelib chiqadigan holda haqiqat/yolg'onlikning mavjud/mavjudemaslik kabi jihatlari tekshiriladi.[5, B.69]A.N.Baranovga ko'ra esa,haqorat qilishning jinoiy javobgarlik ekanligi shubha ostiga qo'yiladi.[6, B.507]Bizningcha, haqorat qilish, tuhmat qilish, obro'sizlantirish kabi holatlarning ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra jinoyat yoki huquqbuzarlik sifatida baholash uchun asos zarur.

Umumiy nuqtayi nazardan olib qaraganda, haqorat - ijtimoiy xavflilik darajasi yuqori/o'rta darajada bo'luvchi huquqbuzarlik. Bunda ma'naviy zarar yetkazish omillari yuqori ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda haqorat bilan bog'liq holatlar fuqarolik sudida ko'rib chiqilishi va jazo chorasi tayinlanishi mumkin.

Jahonda va Respublikamizda shaxsni obro'sizlantirish holatlari, matn avtorizatsiyasi, siyosiy matnlar bo'yicha lingvistik ekspertizalar keng ko'lamda o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda haqorat, tuhmat holatlarining huquqiy ta'rifi , jazo qo'llanilishi xususida umumiy moddalar mavjud.

139-modda. Tuhmat

Tuhmat qilish, ya'ni bila turib boshqa shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, -

Bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

Nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki Internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali tuhmat qilish, -

Bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravaridan to'rt yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi.

Tuhmat:

- a) og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab;
- b) og'ir oqibatlar kelib chiqishiga sabab bo'lgan holda;
- v) xavfli retsivist tomonidan;
- g) g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda qilinsa,

-bazaviy hisoblash miqdorining uch yuz baravaridan besh yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz oltmish soatdan to'rt yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi.

140-modda. Haqoratqilish

Haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlash, basharti, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, -

Bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yuz qirq soatgacha majburiy jamoatishlari yoxud bir yilgacha axloq tuzatishishlari bilan jazolanadi.

Nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki Internet jahon axborot

tarmog'ida joylashtirish orqali haqorat qilish -

Bazaviy hisoblash miqdorining ikki yuz baravaridan to'rt yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yuz qirq soatdan uch yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud bir yildan ikki yilgacha axloq tuzatishishlari bilan jazolanadi.

Haqorat qilish:

a) jabrlanuvchini o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarishi munosabati bilan bog'liq holda;

b) xavfli retsidivist tomonidan yoki tuhmat qilganligi uchun ilgari sudlangan shaxs tomonidan qilingan bo'lsa, -

bazaviy hisoblash miqdorining to'rt yuz baravaridan olti yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud bir yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi.[7. lex.uz]

Aytish joizki, ushbu jihatlar masalaning huquqiy mohiyatini asoslaydi. Lingvistik ekspertiza tayinlash to'g'risidagi tegishli tashkilot qarorida ekspert oldiga savollar qo'yiladi. Ekspert ana shu savollar doirasida o'z xulosalarini shakllantiradi. Biroq ekspert xulosalarining sud uchun haqiqiy dalil vazifasini bajarishi uchun, shuningdek, ekspertiza jarayonini ung izchil, obyektiv tarzda amalga oshirilishida qonuniy metodologik asos zarur bo'ladi. Ekspert ushbu holatlarni ekspertiza qilishdan oldin, hamda ekspertiza o'tkazish to'g'risida qaror tayinlashdan avval savollarni to'g'ri shakllantirish va yo'nalishni to'g'ri belgilashga yordam beradi. Haqorat holatlarini lingvistik ekspertiza qilishning qonuniy asoslarida quyidagi ikki jihat yaqqol farqlanishi lozim:

Jadval:

Haqoratning huquqiy va lingvistik xususiyatlari

Huquqiy	Lingvistik
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Matnda tuhmat va uning qonuniy ta'rifli	<input type="checkbox"/> Matnda qo'llangan so'zning haqorat semasiga ega/ega emasligi
<input type="checkbox"/> Haqorat yuzasidan javobgarlik	<input type="checkbox"/> Haqoratning semantik munsarijasini baholash
<input type="checkbox"/> Haqoratning ijtimoiy xavflilik darajasi	<input type="checkbox"/> Haqoratning aynan shaxsga qaratilganligi yoki ishora qilinganligini aniqlash

Aksariyat holatlarda ekspertiza o'tkazish uchun taqdim etilgan konfliktli matn tuhmat mazmuniga ega bo'ladi. Ushbu holatlarni lingvistik ekspertiza qilish mumkin emas. Boisi , konfliktli matnda ta'kidlangan tuhmat holatlari haqiqat/ yoki haqiqat emasligini asoslash uchun surishtiruv o'tkazish zarur. Matn mohiyatidan kelib chiqqan holda ta'kidlangan belgilar tuhmat yoki tuhmat emasligini aniqlab bo'lmaydi. Shu boisdan ekspert tuhmat holatlari yuzaga kelganda ushbu matn kontekstual mazmuniga ko'ra tuhmat xarakteriga ega ekanligi va ushbu holatlarni ekspertiza qilish lingvist-ekspert vakolatlari sirasiga kirmasligini ta'kidlashi mumkin. Yoki ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qarorda ekspert oldiga masalaning huquqiy jihatigaaloqador quyidagi tipdagi savollar qo'yilish holatlari ham uchraydi:

- Matnda qo'llangan haqorat so'zlar shaxsga xavf solish xarakteridami?
- Matnning huquqiy oqibati qanday?

Ushbu tipdagi muammolarning kelib chiqishigaasosiy sabab lingvistik ekspertizaning qonuniy metodologik asoslarining yaratilmaganligidadir. Lingvistik ekspertiza o'tkazish

to'g'risidagi qonun loyihasida aynan haqorat holatlariga aloqador boblar ham kiritilishi, hamda unda lingvist-ekspertizha ko'radigan asosiy vakolat chegarlari qat'iy farqlanishi va yo'nalishi belgilab berilishi lozim. Ushbu chegarani taxminan quyidagicha belgilash mumkin:

- Matnda haqorat semali so'zlarbor/yo'qligini asoslash;
- Matnda qo'llangan haqorat semali birliklarning semantic mundarijasini baholash (quyi, o'rta, yuqori).

- Matnda qo'llangan haqorat semali birliklarning koseptual va kontekstual semalarini izohlash;

- Haqoratni kuchaytiruvchi qo'shimcha ekstralingvistik vositalar (noverbal haqorat semali ishoralar, omma oldida haqorat, haqoratni ijtimoiy tarmoq orqali amalga oshirish) mavjud/ mavjud emasligi baholash.

- Matn muallifining kommunikativ maqsadini, matnning mazmun yo'nalishini belgilash;

I.A. Sternin, L.G. Antonova, D.L. Karpov, M.V. Shamanova haqoratning o'nta diagnostik belgilarini ajratadi:

1. Biror kishi haqida salbiy ma'lumotlar haqida xabar berish.
2. Salbiy ma'lumotni muayyan shaxsganisbatberish.
3. Salbiy axborotning faktik xususiyati.
4. Axborotni tarqatishning ommaviyligi.
5. Ushbu ma'lumotlarning obro'sizlantiruvchi xususiyati (ya'ni til o'ziga xos axloqiy me'yorlarning buzilishi belgisi yoki qonunlar).
6. Xabarning axborot (va sub'ektiv-emotsional emas) maqsadi.
7. Nomaqbul (ya'ni odobsiz) ifoda shakli.
8. Adresatning salbiy xususiyatlarini umumlashtirish.
9. Haqorat qilish uchun isbotlangan niyatning mavjudligi.
10. Shaxs yoki tashkilot haqida xabar qilingan salbiy ma'lumotlarning haqiqatga mos kelmasligi. [8, B.35]

Ushbu ko'rsatilgan jihatlarni ham lingvist-ekspert tegishli konfliktli matnni atributlash jarayonida e'tiborga olishi maqsadga muvofiq.

Loyihasi taklif etilayotgan lingvistik ekspertiza to'g'risidagi qonun loyihasida shaxsni obro'sizlantirish mazmunli matnlarga ham alohida urg'u berilib, unda quyidagi jihatlar kiritilishi zarur:

- Ekspertizaga taqdim etiladigan obyektlar tasnifi (audio yozuv, videomaterial, yozma matn, verbal yoki noverbal ifoda shakllari);

- Shaxsni obro'sizlantirish holatlaritasnifi (haqorat, so'kish, axloqsiz mimika, qarq'ish);

- Lingvist-ekspert tekshirish vakolatiga kiruvchi jihatlar (so'zlarning semantik-pragmatik mazmuni, axborotning asosiy mavzu yo'nalishi, salbiylik darajasi, murojaatning kimga qaratilganligi, qo'llangan haqorat so'zlar va ularning kontekstual/konseptual ma'nolari)

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, aynan shaxsni obro'sizlantirish bilan bog'liq holatlarning qonuniy metodologik asoslari yaratilmasligi ekspert zimmasiga haddan tashqari katta mas'uliyat yuklash bilan bir qatorda murojaatchilarning e'tirozlariga ham sabab bo'lishi ham mumkin. Haqorat semali birliklarni aynan ekspertiza maqsadlari uchun maxsus lug'atlashtirish masalasi esa boshqa masala. Eng avvalo, ekspertizani amalga oshirish uchun umumiy qonuniy metodologik asos zarur bo'ladi.

Iqtiboslar/Snosky/References

1. Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Методика проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму. / Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2014. 98 с (Kukushkina O.V., Safonova Yu.A., Sekeraj T.N. Metodika provedeniya sudebnoy psixologo - lingvisticheskoy ekspertizi materialov po delam, svyazannim s protivodeystviyem ekstremizmu i terrorizmu. / Federalnoye byudjetnoye uchrejdeniye Rossiyskiy federalniy sentr sydebnoy ekspertizi pri Ministerstve yustitsii Rossiyskoy Federatsii. M.: FBU RFSSE pri Minyuste Rossi, 2014.98-s).
2. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 22.09.1994. <https://lex.uz/ru/docs/-97664> (O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 1994.22.09. <https://lex.uz/ru/docs/-97664>).
3. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 22.09.1994. <https://lex.uz/ru/docs/-97664> (O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. 1994.22.09. <https://lex.uz/ru/docs/-97664>).
4. Бондаренко Е.Н. Роль композиционного анализа документов в лингвистической экспертизе // Материалы международной научно-практической конференции Восток-Запад: партнёрство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы (г. Алматы, 6 ноября 2014 г.). - Астана, 2014. - С.62-64. (Bondarenko Ye.N. Rol kompozitsionnogo analiza dokumentov b lingvisticheskoy ekspertize // Materiali mejdunarodnoy v sudebnoy ekspertize. Aktualniye voprosi teorii i praktiki sudebnoy ekspertizi (g.Almati, 6-noyabr 2014 g). - Asatana, 2014. - S.62-64).
5. Бринев К.И. Проблема тождества языковых единиц, задачи лингвистической экспертизы и пределы компетенции лингвиста-эксперта // Мир науки, культуры, образования. - 2009. - № 6 (18). - Б. 66-69. (Brinev K.I. Problema tojdestva yazikovix edinits, zadachi lingvisticheskoy ekspertizi i predeli kompetensii lingvista-eksperta) // Mir nauki, kulturi, obrozovaniya.-2009.-№ 6 (18). - B.66-69).
6. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. пособие / А.Н. Баранов. - М.: Флинта: Наука, - 2007. - 507 С. (Baranov A.N. Lingvisticheskaya ekspertiza teksta: teoriya i praktika: ucheb. Posobiye/ A.N. Baranov. - M.: Flinta: Nauka, -2007. - 507 S).
7. <https://lex.uz/acts/-111453a>
8. Стернин И.А., Антонова Л.Г., Карпов Д.Л., Шаманова М.В. Выявление признаков унижения чести, достоинства, умаления деловой репутации и оскорбления в лингвистической экспертизе текста. - Ярославль, 2013. 35 с. (Sternii I.A., Antonova L.G., Karpov D.L., Shamanova M.V. Viyavleniye priznakov unijeniya chesti, dostoinstva, umaleniya delovoy reputatsii i oskorbleniya v lingvisticheskoy ekspertize teksta. - Yaroslav, 2013.35 s).